

широко использовать электронные страховые полисы и электронные подписи, а также определить общий протокол информационного обмена для процессов и операций, связанных с продажами страховых услуг, пролонгациями договоров страхования, урегулированием последствий страховых случаев.

Список использованных источников

1. Распоряжение Правительства РФ от 22.07.2013 N 1293-р «Об утверждении Стратегии развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2024 года».
2. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2002 N 1361-р «О Концепции развития страхования в Российской Федерации».
3. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
4. Брызгалов Д.В. Перспективы цифровизации страхового дела в России / Д.В. Брызгалов, Грызенкова Ю.В., Цыганов А.А. // Финансовый журнал. – 2020. – № 3. – С. 76-90.

УДК 336.717.1
DOI

**ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ
БЕЗНАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ**

ОБОЛЕШЕВА Е.Е.,
аспирант кафедры финансовых услуг
и банковского дела,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена анализу факторов, оказывающих влияние на развитие безналичного денежного обращения. Представлена модель развития безналичной экономики Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: факторы, безналичное денежное обращение, банк, денежное обращение, безналичные расчеты, платежи.

**FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF
NON-CASH MONEY CIRCULATION**

OBOLESHEVA E.E.,
graduate student of the Department
of Financial Services and Banking,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the analysis of factors influencing the development of non-cash money circulation. A model for the development of the cashless economy of the Donetsk People's Republic is presented.

Keywords: *factors, non-cash money circulation, bank, money circulation, non-cash payments, payments.*

Постановка задачи. Безналичное денежное обращение играет важную роль в развитии платежной системы и экономики государства. Именно стабильная и развитая платежная система содействует оперативному и качественному осуществлению расчетов, представляющих главное требование осуществления хозяйственных операций. В современных условиях существуют различные платежные системы, при этом, общим для всех фактором является преобладание безналичных расчетов по сравнению с наличными, что обусловлено высокой скоростью их осуществления, удобством и надежностью.

Кроме того, внедрение цифровых технологий обуславливает вытеснение наличных расчетов и замену их безналичным денежным обращением. В настоящее время порядка 70-80% всех платежей осуществляется в безналичной форме.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы безналичного денежного обращения были предметом исследования В.В. Фокина, Ю.Н. Баженова, С.Т. Румянцевой и ряда других авторов, которые внесли существенный вклад в исследование вопроса о безналичных расчетах. Однако, несмотря на изучение и анализ многих аспектов безналичного денежного оборота, остается ряд вопросов, требующих научного и практического разрешения в банковской практике и сфере расчетов в Донецкой Народной Республики.

Актуальность. В современных условиях система безналичных расчетов призвана обеспечивать бесперебойность платежей при любых неблагоприятных условиях, поскольку от уровня ее надежности зависит возможность интеграции национальной системы электронных платежей в мировую систему. Эта задача будет актуальной при любых трансформациях мировой финансовой системы. В настоящее время в период введения санкций для России и ответных мероприятиях эта задача только лишь еще более актуализируется.

Кроме того, в условиях интеграции с Российской Федерацией на современном этапе вопрос разработки рекомендаций по формированию и совершенствованию банковской системы

электронных платежей Донецкой Народной Республики приобретает особую актуальность и практическую значимость.

Цель статьи состоит в разработке модели развития безналичной экономики ДНР с учетом выявленных факторов, влияющих на развитие безналичного денежного обращения.

Изложение основного материала исследования. Донецкая Народная Республика формирует отличную от традиционной, банковскую систему и, соответственно, систему электронных платежей республики. Безусловно, на построение данной системы влияют различные факторы внутренней и внешней среды.

Как справедливо отмечается в литературе, вектор развития национальных платежных систем складывается под воздействием целого ряда факторов, среди которых помимо факторов окружающей среды (макроэкономических факторов), следует учитывать и другие, например, технологические факторы [1, с.89].

Факторы влияния также делятся на экономические и неэкономические. Под влиянием неэкономического внешнего фактора – войны, вследствие чего восемь лет территория находилась в условиях непризнанного государства, усугубляются все ограничения для стратегического развития:

- появление и невозможность регулирования многих видов рисков в социальной, экономической, политической и других сферах;

- усугубление влияния политических и экономических факторов, что приводит к полной дестабилизации общественной системы;

- нарушение работы всех государственных и частных институтов, обращения финансовых и нефинансовых инструментов, несвобода экономических агентов на рынке;

- отсутствие рыночных механизмов ведения хозяйства;

- закрытая валютная, внешнеэкономическая политика, что максимально ограничивает экспорт и импорт товаров, работ и услуг;

- отсутствие полноценно работающего финансового рынка и всех составляющих элементов, СЭП.

В настоящее время ввиду изменения статуса Донецкой Народной Республики как субъекта Российской Федерации одной из первоочередных задач являются интеграционные процессы в сфере финансов в соответствии с законодательной базой РФ.

В период обострения экономических, социальных, политических и других процессов, важно обозначить все взаимосвязи, взаимоотношения и взаимозависимости, которые определяют качественные характеристики, создать все составляющие развития безналичной экономики ДНР через интеграцию с Российской Федерацией (рис.1).

Рис. 1. Модель развития безналичной экономики ДНР

Качественное состояние безналичного денежного обращения любого государства будет основываться на следующих главных составляющих:

институциональная среда, совокупность факторов внутренней и внешней среды, при этом всех экономических и неэкономических факторов влияния, рыночная инфраструктура определяют уровень функционирования безналичного денежного обращения;

интересы общества и отдельных личностей диктуют формирование особой системы всех экономических, политических

и социальных норм и правил, которые определяют количественные и качественные характеристики сформированного в каждой стране безналичного денежного обращения;

регулирующий орган контролирует все банковские организации, деятельность которых заключается в оказании совокупности банковских услуг всем клиентам и контрагентам через осуществление наличных и безналичных денежных расчетов.

Представляется целесообразным внедрение представленной модели развития безналичной экономики ДНР, ориентированной на: привлечение и аккумуляции всех факторов производства (капитал, земля, труд, информация, предпринимательские способности), через интеграцию всех участников экономики на микроуровне и макроуровне ДНР и России, и других дружественных стран;

внедрение новейших информационно-коммуникационных технологий, платформ, бизнес-моделей для онлайн транзакций и мобильных транзакций, через интеграцию в СЭП России;

создание совокупности условий государственными институтами, в частности также центральными банками стран, для благополучной интеграции институциональной среды общества России и ДНР, приведение в соответствие всех экономических, политических, социальных норм и правил.

На развитие безналичного денежного обращения в Донецкой Народной Республике оказывают влияние различные факторы. Так, в частности, то, насколько часто применяются различные формы безналичных расчетов зависит от деятельности банковских учреждений. На протяжении восьми лет на территории Донецкой Народной Республики действует Центральный Республиканский Банк [2]. В последнее время стал функционировать коммерческий банк ПАО Промсвязьбанк.

Кроме того, одним из факторов является деятельность субъектов хозяйствования, юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Количество физических лиц-предпринимателей республики увеличилось, при этом невозможно учесть предпринимателей, которые не ликвидировали свою деятельность, но уже не осуществляют ее фактически.

Среди предприятий также есть зарегистрированные предприятия, но при этом фактически не осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность, ими не заключаются

хозяйственные договоры, в связи с чем не осуществляются безналичные расчеты.

В ДНР слабо развиты объемы экспорта и импорта продукции, незначительны внешнеэкономические связи, что также является фактором, негативно влияющим на развитие безналичного денежного обращения.

Рис. 2. Динамика участников ВЭД и внешнеэкономических контрактов

Отсюда, – результаты деятельности субъектов хозяйственной деятельности обуславливают налоговые поступления в доход республики, которые незначительны. А это также один из экономических факторов отсутствия финансирования развития полноценно работающей системы электронных платежей ЦРБ.

Рис.3. Налоговые поступления в бюджет ДНР

Открытие коммерческих банков и других кредитных организаций в республике позволит, во-первых, проводить полноценно все современные безналичные расчеты. Не только в период оживления экономики, но и в период экономического кризиса, будет больше возможностей расширять спектр банковских операций, финансирования бизнеса, поддержания благосостояния населения.

Одним из факторов, оказывающих влияние на широкое внедрение безналичного денежного обращения является информированность и открытость. Так, представляется целесообразным, что деятельность центрального банка республики должна быть публичной, ее результаты должны быть обнародованы для всех пользователей. При этом, в систему показателей, которые должны быть в отчетах банков целесообразно включать:

- за счет чего банки формируют свой капитал;
- какие нормативы и как банки их соблюдают;
- какие безналичные и наличные денежные платежи, операции проводятся, тарифы по этим операциям;
- насколько часто и в каком объеме проводится банковский надзор по каждому банку и банковской системе в целом;
- какие мероприятия проводятся центральным банком республики, чтобы поддерживать надежность банков и стабильность банковской системы;
- контроль за поддержанием честной конкуренции;
- контроль и выявление нарушений в части безналичного и наличного денежного обращения;
- мониторинг и его результаты по проведению безналичных и наличных операций, нарушающих законодательство в сфере отмывания денег, полученных преступным путем, в сфере коррупции, в сфере финансирования терроризма согласно российского законодательства;
- виды ответственности за несоблюдение норм законодательства, фальсификацию отчетности, коррупцию, соблюдение требований в части финансового мониторинга и др.

Необходимо направить научное внимание на исследование возможностей решения проблем внедрения новейших информационно-коммуникационных технологий.

В литературе указывается, что психологически фетиш бумажных денег настолько силен, что потребуются, по крайней

мере, поколение, чтобы перейти к принципиально новой модели денежных расчетов - к модели безналичного государства [3, с.66]. В связи с этим, в качестве одного из факторов следует выделить психологический.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что на развитие безналичного денежного обращения оказывает влияние целый ряд факторов. Среди экономических факторов выделяются развитая банковская система, финансовый рынок, внешнеэкономическая политика, деятельность субъектов хозяйствования, налоговые платежи и др. Под влиянием фактора неэкономического внешнего фактора – боевых действий, длительное время непризнанность республики также оказывают существенное значение для широкого внедрения безналичного денежного обращения. На основании анализа факторов представлена модель развития безналичной экономики ДНР.

Список использованных источников

1. Фокин, В. В. Анализ факторов, влияющих на распространение безналичных платежей на розничном рынке / В. В. Фокин // Проблемы экономики и юридической практики. – 2018. – № 5. – С. 88-91. – EDN VMLYQU.

2. Закон о Центральном Республиканском банке Донецкой Народной Республики: принят Постановлением Народного Совета 26 апреля 2019 года. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>.

3. Баженов, Ю.Н., Румянцева С.Т. Влияние цифровизации банковской системы на трансформацию налично-денежного обращения в Российской Федерации. Управленческое консультирование. 2021;(2). – С. 55-68. <https://doi.org/10.22394/10.22394/1726-1139-2021-2-55-68>.